

O'XSHASH MODELLARDAGI ASOSIY BADIY KONSTRUKTIV BELGILAR TAHLILI.

Tursunova Matluba Nosirovna

Navbahor tuman kasb-hunar maktabi ishlab chiqarish ta'limi ustasi

Annotatsiya. Bolalar kiyimini formalar va modalar tobora ko'payayotganligi katta yoshdagi kishilar kiyimining turlari ko'lamda formalari ko'payishi bilan chambarchas bog'liq. Hozirgi bolalar kiyimining asosiy sifat ko'rsatkicharidan biri uning funktsionalligidir. Kiyimning funktsionalligi umumiy tushuncha bo'lib, kiyimning konstruktiv va estetik xarakteristikasini, unga qo'yiladigan fiziologik, sotsial va texnologik talablarni o'z ichiga oladi. Yasli yoshidagi bolalarning kiyimlari juda erkin, harakatlanishni qiyinlashtirmaydigan va qulay bo'lishi lozim.

Kalit so'zlar. Kiyimning funktsionalligi, konstruktiv va estetik xarakteristikasi, fiziologik, sotsial va texnologik talablar, Blukids, Sugar, Mango, Zara .

O'xshash modellarni tahlil qilishda men Blukids, Sugar, Mango, Zara kabi brendlarning kolleksiyalarini o'rganib chiqdim va ularda foydalanilgan asosiy va qo'shimcha badiiy konstruktiv belgilarni tahlil qildim. Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, mazkur 2021-2022-yil moda tendensiyalarida nimyopishgan va to'g'ri siluetli bolalar rubashkasi va Kombinizoni 30-60% ni tashkil qildi. Shuningdek yengni o'rnatishda bolalarga qulay hisoblangan va ko'plab brendlar qo'llagan o'tqizma yeng 50% bolalar ko'ylagida tashkil qildi. Taqilma ustki kiyimlarning tashqi ko'rinishida asosiy vazifani bajaradi. Shunga ko'ra 100% dan 50% ni markaziy taqilma tashkil qildi. Shuningdek joyidan qochgan taqilmalar ham 50% ni tashkil qildi.

Shu bilan birga inson egnida mos turishini ta'minlash uchun modellarning 10% da orqa o'rta chokni ko'ramiz. Bolalar gavdasi biroz tekis bo'lganligi sababli, shunga muvofiq unda vitochka qo'llash biroz noqulaylik tug'diradi. Tadqiq qilingan

modellarda ham vitochka uchramadi. Bolalar rubashkasiga o'zgacha ko'rinish baxsh etadigan koketkalar esa tahlilning 10% ni tashkil qildi.

Zamonaviy 2021-2022 yillardagi moda yo'nalishiga asoslanib quyidagi qo'shimcha badiiy konstruktiv belgilarni o'rganib chiqdik. Bular cho'ntaklar, yoqalar, furnitura, taqilma va boshqalar.

Bolalar ko'ylagining asosiy ko'rki yoqalar hisoblanadi. Shunga muvofiq qaytarma yoqalar tahlil qilingan modellarning 30% iniqamrab oldi,. Tik yoqa modellar esa 10% ni tashkil qildi.

Cho'ntaklarga to'xtaladigan bo'lsak, ular turlichadir. Misol uchun: qoplama cho'ntak, klaponli, ramka qirqimli, listochkali, chokdagi cho'ntak va yana boshqalar ustki kiyimlarda ko'plab uchraydi. Kklaponli va listochkali cho'ntaklar esa nisbatan ko'proq uchradi, ya'ni 20%. Shuningdek cho'ntaksiz modellar ham uchradi va ular nisbatan ko'proq yani 40% ni tashkil qildi. Kombinizon va ko'ylaklarda ko'proq qo'llanilgani qoplama cho'ntaklar esa 30% ni qamrab oldi.

Furnituralar kichik detallar bo'lsa ham libosning tashqi ko'rinishiga o'ziga hos dekorativlik beradi. Xususan eng ko'p uchragani tugmalar bo'ldi va tahlil modellarning 90% ida uchratdik. Kundalik ishlatishda qulay bo'lganligi sababli knopkalar 10% modellarda uchradi. Molniya taqilma esa tahlil qilingan modellarning faqatgina 10% dagina uchradi. Taqilmalarning qanday qo'llanilgani kiyimning tashqi ko'rinishiga ham ta'sir etadi. Ular ochiq yoki ko'rinmas tarzda joylashtirilishi mumkin. Kiyimlarning ko'rkiga ko'rk qo'shuvchi ochiq taqilmalar, tahlil modellarimizda 90%dan uchradi.

ADABIYOTLAR:

1. Akhmedov, I. Y., & Karimova, G. S. (2021). Is the megareuter the problem of yesterday, today or tomorrow?. *European journal of molecular medicine*, 1(1).
2. Ахмедов, Ю. М., Азизов, М. К., Хаитов, У. Х., & Ахмедов, И. Ю. (2021). ОСОБЕННОСТИ ЛИМФАТИЧЕСКОЙ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ ПРИ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ У ДЕТЕЙ. *Детская хирургия*, 25(S1), 16-16.

3. Омонова, М. К., & Нурматова, М. М. (2017). ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПРАВИЛЬНОСТЬ В ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАЖНЕНИЙ В ПИСЬМЕ. *Ученый XXI века*, 93.
4. Bazarova, D. (2022). VARIABILITY OF PHRASEOLOGICAL UNITS. *Science and innovation*, 1(B7), 483-486.
5. Kakharov, K., & Azizov, Y. (2022). Mnemonics Techniques for Teaching English Language. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(11), 385-387.
6. Кахаров, Қ., & Абдусаломова, Г. (2022). ЧЕТ ТИЛИ ЎРГАНИШДА АХБОРОТ ВОСИТАЛАРИНИНГ РОЛИ. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(10), 152-155.
7. Алиева, К. К., Назарова, К. Х., & Нурмухамедова, Н. С. (2019). КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РЕАКТИВНОГО АРТРИТА У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ. In *Дни ревматологии в Санкт-Петербурге-2019* (pp. 22-23).
8. Yuzboy ogli, R. A. (2022, April). ANGLIYA ELCHISI ALEKSANDR BYORNSNING BUXOROGA SAYONATI TAFSILOTLARI. In *E Conference Zone* (pp. 176-177).
9. Жаҳонгиров, Б. Б. (2022). ЎЗБЕКИСТОННИНГ ҲИНДИСТОН БИЛАН ИЛМИЙ ТЕХНИКАВИЙ АЛОҚАЛАРИ. *Academic research in educational sciences*, 3(5), 1058-1065.
10. Kakharova, S. (2022). Speech as a Tool of Pedagogical Activity of the Teachers. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(11), 61-64.
11. Soxibovna, M. G. THE ROLE OF LINGUVOCULARY IN THE STUDY OF NATIONAL AND CULTURAL FEATURES OF SPEECH UNITS.
12. Sirojova, Z. (2022). SYNCRETISM OF SYNTACTICAL RELATIONS IN UZBEK COMPLEX SENTENCES. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(11), 119-122.

13. Nasriddinova, S. Z. *Typological Study of Syntactical Relations of Compound Sentences in Uzbek Linguistics.*
14. Джураев, И. М. Ахмадиев Нуриддин Мухитдинович аспирант Ферганский государственный университет Узбекистан г. Фергана, ул. Мурабийлар, 19.
15. Ahmadiev, N. M., & Juraev, I. M. (2019). Family reading-a leading factor in the promotion of youth moral education. *Научные исследования в Кыргызской Республике*, (3), 24-27.
16. Abdulhayeva, F. (2022). TA'LIMDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING O'RNI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(5-2), 905-908.